

KO‘Z SHOX PARDASINING YALLIG‘LANISH KASALLIGI

Sharipova Mahliyoxon Nosirjon qizi

Farg‘ona viloyati Beshariq tumani Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat
salomatligi tibbiyot texnikumi o‘qituvchisi

Annatsiya: Shox pardaning yallig‘lanish patologiyasi haqida aholini tibbiy tushunchalarini oshirish.

Kalit so‘zlar: Keratit, neyroparalitik, infiltrat, perekorneal inyeksiya.

Shox parda ko‘z soqqasining markazida joylashgan bo‘lib, tashqi omillar tasiriga bevosita beriladi va ko‘pincha shikatlanadi. Agar o‘zgarishlar chuqur va markazda (qorachiq ro‘parasida) bo‘lsa, ko‘zga oq (chandiqlik) tushishi tufayli bemor ko‘r bo‘lib qolishi mumkin. Shoxpardada eng ko‘p uchraydigan patologiya- bu uning yallig‘lanishi-**keratitdir**.

Keratitlat quyidagilarga bo‘linadi:

Ekzogen keratitlar:

1. Shox pardaning erroziyasi (yuzasi shilinishi)
2. Travmatik (mexanik, fizik ta’sirlardan) keratitlar
3. Infeksion –bakterial keratitlar
4. Qovoq, konyuktiva, ko‘z yoshi yo‘llarining yallig‘lanishidan kelib chiqadigan keratitlar.
5. Zamburug‘li keratitlar kiyiladi va u spirt, yod bilan artiladi. Ko‘rsatkich barmoq jarohatga kiritilib, sizib chiqayotgan qon tomiri bosilib qon ketishi to‘xtatiladi

Endogen keratitlar:

1. Infeksion keratitlar

- tuberkulyozli keratit (sil kasalligida)
- zaxmli keratit
- gerpetik keratit (grippdan keyin)

2. Neyroparalitik keratit

Keratitlar qanday bo`lmasin o`ziga xos subyektiv (shikoyatlar) va obyektiv belgilar bilan o`tadi. Subyektiv belgilar: ko`zda qattiq og`riq, yot jism tushgandek bo`ladi, yoshlanib nurga qarolmay qoladi, qizarib shishadi, ko`z yorig`I torayadi, oqsil parda shox parda atrofida qizaradi, bu **perekorneal ineksiya** deyiladi. Ko`z yoshlanadi nurga qarolmaydi. Asosiy o`zgarish shoxpardalarda kuzatiladi. Bu yerda infeltirat paydo boladi (sarg`ish yoki kulrang) u tezda kozga tashlanadi. U juda kichkina (1, 2 mml) yoki butunlay shoxpardani egalab oladigan darajada kotta shakilda bolishi yuza yoki chuqur markazda yoki shoxpardaning chekasida joylashishi mumkun. Infiltrat qayerda bomasin kulrangi bilan kozga tashlanadi. Kasallarda shoxpardaning normaligi 5 xususiyati: tiniqlik sillikli yaltiroq oynasi monlik qon tomiori yoqligi ota sezuvchanligi ozgaradi (kulrang yoki sarg`ich rang) infiltrat yuzasi g`adir budur bolib u yaltiramaydi qon tomirlarini atrofidagi qismlardan shoxpardaga kirib kelishi mumkun.

Gerpetik (Virusli) keratit – ko`p uchrashi va og`ir kechishi bilan hozir ko`z shoxpardasi ichida birinchi o`rinni egallaydi (25 % dan ziyod).

Gerpes virusi 90% foiz odamlarning hujayralarda yashaydi. Hech qanday kasallikga olib kelmaydi. Grippdan keyin shamollashda shoxpardaning yuzaki shikastlanishda virus aktivlashib, keratitga olib keladi. Ko`pincha surunkali o`tadi, baxor va kuzda avj olib 1-2 oygacha cho`ziladi.

Virus shoxparda nervlarini toksik falajlaydi natijada kasalikning ko`z shoxpardasi hech narsani sezmaydi (nam paxtadan ingichka pilik yasab, shoxpardaga tekizish orqali tekshiriladi: sog` odam bu holatda ko`zini yumib oladi). Shu xususiyatrni inobatga olib tashxis qoyiladi.

Daraxtsimon keratit gerpetik keratitdan keyingi keratitning keng tarqalgan (50 % gacha) shakllardan biri hisoblanadi. Bu kassalikda ham subektiv belgilar yoriqlikdan qo`rqish ko`z yoshlanish perekorniyal ineksiyya kuzatilad. Tirqishning lampa orqali tekshirilganda epitekiyda mayda pufakchalar guruhi va kulrang yuzaki infintratlar aniqlanadi ular qo`shilib

rangbarang daraxt shoxlariga oxshab shakllarni yuzaga keltiradi.

Davolashda virusga qarshi IDU 0,1% li filorenal 0,1% li oksalin interferon DNK aza kabi tomchilar 6 mahal tomiziladi; 0,25% li oksalin 0,5 % li tebrofen 0,5 % fronerol bonafton malxamlari qovoq orqasiga qoyiladi; chuqur keratitda kozga 1 % li atropin tomiziladi. Gormanal tomchilar va ukollar shoxpardali yuzaki qavati bitganidan so'ng tavsiya qilinadi.

Tuberkulozli (sil) keratit bolalarda felektenalin keratit bo'lsa kattalarda chekkali karatit bo'lib o'tadi. Felektenali keratit allergik bo'ladi bolaning ko'zida shoxpardani limba soxada (limb-shoxparda bilan oqsil parda orasidagi chegara) bitta yoki ikki uch to'rta tuguncha (infiltrat) paydo bo'ladi unga qon tomirlar ulanadi. Shikoyatlardan eng kuchlisi – bu nurga qarey olmaslik. Bola uyning eng qorong'u xonasini topib eng qorong'u burchagiga kirib ko'zini yumib o'tiradi. Ko'zlari qattiq yoshlanadi va qovoqlar qisilib ishadi.

Keratitning oqibatlari. Keratitlarni davolab bo'lingandan so'ng kasalikni ikkita oqibati qolishi mumkun:

1) butunlay tuzalish yani infiltrat tushgan joyda iz ham qolmaydi (bu faqat yuzaki keratitlarga hos)

2) Chandiqlanish bunda infiltrat o'rnida iz qoladi u quyidagi ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkun:

A) bulutsimon – ko'zga tashlanmaydi uni faqat yorug'lik lampasi yoradmida ko'rish mumkun.

B) dog' – u yon tomondan yoritilganda ko'rinadi (oq chegarasi aniq ko'rinadi).

D) oq tushishi- bu juda qo'pol bo'lib uzoqdan ham ko'rinadi yani shoxparda oppoq bo'lib qoladi. Agar chandiq shoxpardaning markazda bo'lsa bemorning ko'rish darajasi juda pasayib ketadi hatto ko'r bo'lib qolishi mumkun.

Keratitlarni davolash. Ko'zga aseptik bog'lam qo'yiladi. Faqat yiringli keratitda bog'lam qo'yish mumkin emas. Keratitlar amalda statsionarda davolanadi. Davo turi 2 xil bo'ladi.

1. *Umumioy davo.* Bunda muskul orasiga etiologiyasiga qarab kuchli antibiotiklar (gentamitsin, linkomitsin, kefzol, sefolosporinlar, kloforan) qilinadi, sulfanilamidlar ichiriladi. Tomirga 10% li kalsiy xlorid, muskul orasiga vitaminlar (B1, B2, B6, B12) va askorbin kislotasi qilinadi.

2. *Mahalliy davo.*

-konyuktiva xaltasini yuvish

-dezinfeksiyalovchi tomchilar tomizish (bakteriologik ekma natijalariga qarab oddiysida kuniga 2 mahal)

-gormonlar tomizish-6 mahal

-chuqur keratitda 1% li atropin tomizish

-qovoq orasiga malham qo`yish

-ko`zga bog`lam qo`yish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.A.Po`latova va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi Toshkent-2014

2. M.H.Hamidov, Z.Q.Boltayeva Ko`z kasalliklari Toshkent-2006, “Zarqalam”.